

Género y salud sexual: las infecciones de transmisión sexual (ITS) de la mujer en los medios de comunicación

Santamaría Pérez, M. Isabel

Universidad de Alicante

Sánchez Manzanares, Carmen

Universidad de Murcia

Este trabajo se inserta en el contexto de investigación del Proyecto DIGITENDER, cuyo objetivo principal es proporcionar recursos accesibles e inclusivos que contrarresten los estereotipos de género arraigados en el discurso médico. Para alcanzar este objetivo es necesario llevar a cabo un análisis crítico del lenguaje biomédico y las narrativas relacionadas con la salud de la mujer. Si bien es cierto que la salud de las mujeres y los hombres muestra diferencias debido a su conformación biológica por sexo, también las hay derivadas del género por circunstancias socioculturales. Así, existe una relación entre la construcción social del género y los comportamientos y actitudes de hombres y mujeres ante la salud, la sexualidad y la reproducción. Con la incorporación de la perspectiva de género se ha mostrado la persistencia y la prevalencia de ciertas ideologías sexistas relacionadas con el cuerpo y la libertad sexual de las mujeres. Probablemente uno de los temas que mejor refleja estos patrones ideológicos es el de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Al tiempo que disminuye la propagación del VIH, otras infecciones como la gonorrea, la sífilis o la clamidia no paran de aumentar desde hace una década, debido a cambios sociales estructurales que favorecen y facilitan las relaciones sexuales. Con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, aunque la mayoría de estas infecciones se producen en hombres, el incremento en las mujeres alcanza más de un 1000 %, según datos del observatorio de salud femenina Bloom. Las causas probables de este aumento en general son los hábitos sexuales de la población, el aumento de prácticas de riesgo y la falta de educación sexual, tal y como ellas mismas refieren en el citado informe Bloom. Así, el 85 % de las mujeres infectadas fue por relaciones sexuales no protegidas, más del 60% de mujeres infectadas son inmigrantes, procedentes de África Subsahariana y Latino América y más del 40% son mujeres menores de 25 años. A partir de un corpus de revistas de divulgación sobre salud y blogs sobre salud sexual, nuestro objetivo es analizar la representación discursiva de las ITS en los medios de comunicación y conocer la base cognitiva e ideológica de la terminología empleada en el ámbito de las ITS, tanto para la denominación misma de las enfermedades, como de aspectos relativos a prevención y tratamiento. Con ello, pretendemos mostrar que existe cierto ocultamiento y tabú con respecto a este tipo de enfermedades, principalmente asociadas a las mujeres, ya que persisten para su interpretación marcos conceptuales relacionados con la libertad sexual de las mujeres que siguen transmitiendo ideologías de una sociedad patriarcal (“es cierto que todas las mujeres activas sexualmente corren cierto riesgo”, “Las hembras infieles heredan sus tendencias promiscuas de los machos”, “Hay mujeres tan desesperadas y necesitadas de amor que acceden a no usar condón durante el sexo creyendo que así las querrán más”). En los medios de comunicación hay vacíos de información y poca visibilidad de estas enfermedades, principalmente las que son propias de las mujeres o con una mayor prevalencia en el sexo femenino, tales como clamidia, candidiasis o tricomoniasis. Son enfermedades estigmatizadas y ocultadas con una carga ideológica y moral elevada. Es necesario desmitificar y desculpabilizar a quienes la padecen, y más si son mujeres, rápidamente calificadas de promiscuas. Por otra parte, también es necesario dar esa información de una manera más variada, inclusiva y con perspectiva de género.

